

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EMBARCADO EM MICROCONTROLADOR PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS

João Victor de Souza Prado Siqueira, Lucas Bertalia Santos, Raphael Carvalho Zugaib, Dr. Walter Augusto Varela.

IFSP - j.siqueira@aluno.ifsp.edu.br, IFSP - lucas.bertalia@aluno.ifsp.edu.br, IFSP - raphael.zugaib@aluno.ifsp.edu.br, IFSP - varella@ifsp.edu.br.

Resumo – Gases como fonte de energia, mesmo apresentando ganhos econômicos, implicam em riscos à saúde e instalações. Isso ocorre por ser, na maioria das situações, não detectado o vazamento e seu aumento de concentração pode causar perda de fôlego e sentidos, ou até explosões. Assim, o projeto apresentou-se no uso de um sistema de baixo custo embarcado em microcontrolador que detecta tal vazamento e gera alarme sonoro, um sistema atuador para dissipar o gás de forma segura e um display para orientar o usuário. As contribuições levam à segurança de pessoas e locais.

Palavras-chave: Micro controladores; Sensor de gás; Relé, Detecção; Segurança.

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, uma das fontes de energia mais utilizadas em ambiente residencial, comercial e industrial é a proveniente de gases [1], onde aproximadamente 95% dos brasileiros fazem uso desse recurso, em tarefas como preparação de alimentos, aquecimento e secagem [2]. E apesar de não serem diretamente prejudiciais à saúde, o aumento de suas concentrações pode levar a tontura, perda de fôlego e sensibilidade [3], e riscos de explosão por serem na maioria das vezes de teor inflamável. E aliado a essas características, maioria deles é inodoro e incolor o que dificulta em sua detecção, trazendo grandes riscos nos casos de vazamento.

Assim, como uma resposta para minimizar os riscos de uma instalação e gás, este artigo apresenta o projeto de um sistema embarcado utilizando o microcontrolador Arduino Nano, de baixo custo, programado na IDE Arduino [4] e com o uso de sensores específicos para o gás que se deseja monitorar. A coleta é efetuada e analisada e após a avaliação o sistema apresenta informações em um display e aciona um dispositivo que dissipa o gás que foi vazado no ambiente [5]. O sistema na fase de protótipo, atua como monitor de vazamento de gás e dissipação do mesmo. E por ser um equipamento de baixo custo [3] e ao mesmo tempo aumenta a segurança do uso de gás, principalmente em residências e pequenas empresas, poderá ser incorporado como mais um sistema de segurança.

O objetivo deste artigo é o desenvolvimento de um sistema de baixo custo que possa monitorar vazamentos de gás e através de um ventilador/exaustor dissipar o gás de forma rápida e segura.

DESENVOLVIMENTO

O protótipo foi desenvolvido utilizando-se do Arduino NANO por ser mais compacto do que o modelo Arduino UNO utilizando o sensor de gás

MQ 2 para detecção de gás butano, utilizado em residências e pequenos comércios, um *buzzer* como sinalizador sonoro, um display OLED para funcionar como interface IHM (interface Humano- Máquina) apresentando informações sobre concentração de gás e um relé eletrônico para o controle de alimentação do ventilador/exaustor, que funciona como dispositivo atuador para a dissipação do gás em caso de vazamento.

A Figura 1 apresenta o desenho do protótipo utilizado para a realização dos testes de funcionamento, que por questões práticas foi utilizado um isqueiro, pois o sensor MQ 2 é capaz de identificar o gás composto principalmente por butano.

Figura 1 – Desenho dos componentes do protótipo.

O desenvolvimento do software do sistema embarcado para detecção de vazamento de gás foi feito utilizando a linguagem C++ e o ambiente da IDE do Arduino com a inclusão das bibliotecas do sensor de gás e do display OLED, que facilitam muito na prototipação do software e com isso possibilita um desenvolvimento mais ágil e rápido.

A Figura 2 apresenta a relação entre os blocos de componentes para o desenvolvimento do protótipo.

Figura 2 – Diagrama de ligação dos blocos.

O sensor de gás MQ-2 coleta a informação de gás no ambiente e é conectado em uma entrada analógica do Arduino NANO, essa transforma-se em porcentagem, sendo indicada como partes por milhão. Após tal de coleta, foi definido em 30% o valor de gás no ambiente para que seja ligado o sistema de monitoramento, juntamente a ativação de resposta, esse valor foi adotado devido a existência desse gás nos ambientes.

A sinalização sonora da presença de gás ocorre através de um *buzzer*, que para indicar grau de maior quantidade de vazamento de gás foi variada a frequência de seu sinal e no display OLED é apresentado informações da existência de vazamento e a porcentagem de gás. A atualização do sistema de monitoramento e exibição dos valores são feitas na ordem de milissegundos. Para os testes de funcionamento realizados com o protótipo foi utilizado um relé com os terminais NO (normalmente aberto) para a ativação do ventilador/exaustor, sendo que no projeto final será utilizado um sistema de relé eletrônico.

Para economia de energia, o sistema de monitoramento ao detectar que o ambiente está com menos de 30% se mantém em modo *sleep*, atualizando o display e os atuadores em caso de alteração da medida fornecida pelo sensor de gás.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O circuito foi inicialmente montado em sistema de protoboard como mostra a Figura 3 para testes e análise de funcionamento e apresentou resultados satisfatórios na detecção e acionamento do sistema de ventilador/exaustor.

Figura 3 – Circuito montado em protoboard.

Para a realização dos testes foi utilizado um isqueiro deixando vazar o gás e, por questão de segurança do ambiente de laboratório, sem provocar a faísca. Com essa simulação de vazamento o valor foi coletado e após análise pelo sistema embarcado foi reconhecido a porcentagem de vazamento de gás, mostrado no display OLED e após ultrapassar o valor pré-

estabelecido foi acionado o sistema de ventilador/exaustor.

Para a validação do protótipo foram realizados vários testes e que apresentaram respostas satisfatórias ao que foi proposto do desenvolvimento do projeto.

CONCLUSÃO

Com os resultados obtidos durante a realização dos testes, os resultados encontrados mostraram que o objetivo de desenvolvimento de um sistema de controle a partir de um sensor de gás que fornece dados de porcentagem de concentração de gás, foi possível identificar as situações de normalidade e de vazamento e com resposta sonora, visual e de correção como medida de segurança.

Como os resultados dos testes iniciais do protótipo foram bem satisfatórios, as próximas etapas envolvem o desenvolvimento de uma placa para a conexão dos componentes eletrônicos e uma caixa para dar a característica de um produto, e assim possa ser avaliada em outros ambientes fora do cenário de laboratório.

Como perspectiva de desenvolvimento futuro está em análise a colocação de interface para conexão em redes móveis como por exemplo *Zigbee* e *WiFi* e assim o dispositivo poder ser controlado a distância por smartphones e integrado a sistemas de gerenciamento residencial como a *Alexa* e o *Google Assistant*.

As possibilidades de conexão móvel dão ao protótipo as condições de se tornar um dispositivo *IoT* e com utilização de microcontroladores com maior capacidade de processamento e memória, possibilitar a utilização de Inteligência Artificial embarcada na borda.

REFERÊNCIAS

- [1] PERES, Handel Emanuel Natividade; DE PAIVA, Victor Araújo; XAVIER, Nathan Augusto Zacarias. Sistema de Controle e Monitoramento em Tempo Real de Gases para Uso Doméstico com Tecnologia Antivazamento. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, n. 44, p. 84-99, 2021.
- [2] Ultragaz (2019). A importância do GLP para a energia do Brasil. Ultragaz. Disponível em: <https://www.ultragaz.com.br/residencial/ultradicadas/a-importancia-do-glp-para-a-energia-dobrasil>. Acesso em: 12 out. 2022.
- [3] BRASIL, Wesley; MINHONI, Danilo Carlos Rossetto. DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS DE BAIXO CUSTO. *RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218*, v. 2, n. 11, p. e211933-e211933, 2021.
- [4] Desenvolvimento de um Sistema para o Monitoramento de Acidentes Domésticos de Idosos utilizando Visão Computacional. v. 8, n. 2015, p. 36-47, 2022.
- [5] FARINI, Ailton; SANTOS, Alexandre José dos; VILELA, Felipe Marins. Dispositivo detector de vazamento de gás. 2022.